

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

april 1933

Een belangrijk gedeelte van het aprilnummer wordt in beslag genomen door het eerste van een reeks artikelen inzake de Wirtschaftsprüfer, wiens beroep door een Ländervereinbahrung betrekkelijk onverwacht met de noodverordening van 1 juli 1931 werd geregeld. Wirtschaftsprüfer, zo schrijft de auteur, is dus thans bij onze oostelijke burens de naam van de gekwalificeerde accountant, zoals deze in de wetsontwerpen van de commissies 1918 en 1928 ten onzent met de naam 'registeraccountant' werd aangeduid. In dit eerste artikel wordt het zoeklicht gericht op de Wirtschaftsprüfer als 'Vertrauensperson'.

In Engeland had een accountant door nalatigheid geen vervalsingen in een kasboek opgemerkt. Daarna, ik neem aan in hetzelfde boekjaar werd een belangrijk bedrag verduisterd door het vervalsen van loonbriefjes waarvoor hij niet aansprakelijk zou zijn gesteld. Niettemin werd hij ook veroordeeld tot vergoeding van het met laatstgenoemde fraude gemoeide totaalbedrag. Indien hij de eerstgenoemde fraude zou hebben ontdekt zou de oneerlijke bediende zijn ontslagen en deze zou dientengevolge de latere verduisteringen niet meer hebben kunnen plegen. De redactie van *The Accountant* kan zich indenken dat de jury ook de verdere gevolgen van het, door een ernstig verzuim niet ontdekken van een fraude in de schadevergoeding zal betrekken, zelfs als deze laatste plaats hebben in het volgende boekjaar, waarin de accountant nog niet is opgetreden.

De beoordeling van het *Jahrbuch für das Revisions- und Treuhandwesen 1932*, een uitgave van het Oesterreichische Wirtschaftsverlag brengt de recensent Flipse tot de conclusie dat de groei van het beroep in Oostenrijk geen natuurlijke is en dat de kasplant eigenaardige vormen dreigt aan te nemen. Zo ziet men, gaat hij voort, dat het overhaast consolideren of regelen van het accountantsvak dit nooit tot voordeel strekt. In Engeland te vroeg 'genormaliseerd' en in Oostenrijk te vroeg 'rijp' met als gevolg: een relatieve achterstand bij de vrije ontwikkeling in Holland en Amerika.

In 'The Accountant' van 18 februari werd een rapport gepubliceerd dat door het 'Comité van Samenwerking met de Beurs' door het American Institute of Accountants was uitgebracht. De belangrijkste punten welke

de Beurs steeds in het oog moet houden en langzamerhand moet trachten te bereiken zijn het belegend publiek tot het inzicht te brengen dat de balans geen inzicht geeft en wil geven van de waarden van activa en passiva per balansdatum; het aanmoedigen van het gebruik van vormen, die de basis waarop de verschillende activa zijn gewaardeerd duidelijker laten zien; voorts moet de nadruk gelegd worden op het overwegend belang van de winstrekening omdat de waarde van een onderneming hoofdzakelijk afhankelijk is van zijn earning capacity. Het doen aannemen van zekere algemene geldende waarderingsprincipes door de vennootschappen, wier aandelen of obligaties officieel worden genoteerd is het vierde hoofdpunt.

Dan nog een tweetal 'underdog'-items in de tijdschriften van 1933: Martin vermeldt in *The Journal of Accountancy* dat een ingesteld onderzoek bewees dat het aantal studerende en praktiserende kleurlingen in Amerika stijgende is, hoeveel de hun in de weg gelegde moeilijkheden nog vele zijn. De meeste oefenen een eigen praktijk uit, waarbij zelfs enkelen een grotendeels blanke clientèle hebben verworven. In ons land besteedt Bakker in het blad 'Administratieve Arbeid' aandacht aan de vrouw. De psychologische zijde van dit onderwerp wordt behandeld. Geconcludeerd wordt, dat er geen enkele reden is om de geschiktheid van administratieve arbeid aan de vrouw als zodanig te ontzeggen.